

УДК 616.98:578.834.1-036.22:616.12-008.331.1

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДОВ COVID-19 У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Кузнецова А. М.¹, Слепцова С. С.¹, Слепцов С. С.², Андреев М. Н.^{3,4}¹Медицинский институт ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», 677027, ул. Кулаковского, 34, Якутск, Россия.²ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем», 677018, ул. Ярославского, 6/3, Якутск, Россия.³ЛРЦ в г. Москве ФГБНУ ФНКЦ МРиК ФМБА России, 127410, Алтуфьевское шоссе, д. 37 А, стр. 1, Москва, Россия.⁴ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук», 125367, Волоколамское шоссе, д. 80, Москва, Россия.

Для корреспонденции: Слепцова Снежана Спиридоновна, д. мед. наук, доцент, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии, Медицинский институт ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», e-mail: sssleptsova@yandex.ru

For correspondence: Snezhana S. Sleptsova, MD, Medical Institute of the North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov, e-mail: sssleptsova@yandex.ru

Information about authors:

Kuznetsova A. M., <https://orcid.org/0009-0009-8947-8433>Sleptsova S. S., <https://orcid.org/0000-0002-0103-4750>Sleptsov S. S., <https://orcid.org/0000-0002-2482-2928>Andreev M. N., <https://orcid.org/0000-0002-3718-6238>

РЕЗЮМЕ

Цель исследования: разработка прогностической модели летального исхода COVID-19 у госпитализированных пациентов с артериальной гипертензией (АГ). Материал и методы. Описан ретроспективный анализ 200 медицинских карт больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 и сопутствующей АГ, проходивших лечение в инфекционном стационаре «Якутская республиканская клиническая больница» (г. Якутск) в период 2020-2022 гг. В зависимости от исхода болезни пациенты были разделены на две группы: в первую включили 150 (75%) пациентов, выписанных с улучшением состояния, во вторую 50 (25%) человек, умерших от осложнений COVID-19. Анализ проводился с использованием программного обеспечения StatTech v.4.8.11. Для сравнения двух групп использовали t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна-Уитни, в зависимости от распределения. Категориальные данные выражали в абсолютных значениях и процентах. Эффект оценивали через отношение шансов с 95% доверительным интервалом. Прогностическую модель строили с помощью логистической регрессии, коэффициент R² Найджелкерка и ROC-кривых. Значение cut-off определяли по максимуму индекса Юдена. Результаты. В результате многофакторного анализа показателей 200 пациентов с COVID-19 и АГ были отобраны 4 предиктора, связанные с летальным исходом. Эти данные легли в основу прогностической модели и включают возраст ($p < 0,011$), SpO₂ ($p = 0,001$), уровни BNP ($p = 0,003$) и C-реактивного белка ($p = 0,020$). Разработанная модель была оценена по площади ROC-кривой – 0,7985 и продемонстрировала высокую чувствительность 72% и специфичность 85,3%. Заключение. Предикторами повышенного риска неблагоприятного исхода коронавирусной инфекции у пациентов с АГ были выделены возраст, концентрации BNP, C-реактивного белка и уровень сатурации при поступлении. Разработана модель прогнозирования риска неблагоприятных исходов COVID-19 у госпитализированных пациентов с АГ с высокой специфичностью и значимой практической ценностью.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, артериальная гипертензия, прогностическая модель, неблагоприятное течение, летальный исход.

A MODEL FOR PREDICTING COVID-19 OUTCOMES IN INDIVIDUALS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Kuznetsova A. M.¹, Sleptsova S. S.¹, Sleptsov S. S.², Andreev M. N.^{3,4}¹Medical Institute of the North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, Russia²Yakutsk Scientific Centre of Complex Medical Problems, Yakutsk, Russia³FRCC MRCS FMBA Russia, Moscow, Russia⁴Russian Center of Neurology, Moscow, Russia

SUMMARY

The aim of the work: to develop a predictive model for fatal outcomes of COVID-19 in hospitalized patients with arterial hypertension. Material and methods. A retrospective analysis was conducted using 200 medical records of patients with a confirmed diagnosis of COVID-19 and concomitant arterial hypertension who received inpatient treatment at the Yakut Republican Clinical Hospital (Yakutsk) between 2020 and 2022. Based on outcomes, patients were divided into two groups: Group 1 included 150 (75%) patients discharged with improvement, and Group 2 included 50 (25%) patients with a fatal outcome. To analyze the association of risk factors with adverse outcomes of COVID-19, binary logistic regression was performed using StatTech software

v.4.8.11. To compare the two groups, the Student's t-test or the Mann-Whitney U-test were used, depending on the distribution. Categorical data was expressed in absolute values and percentages. The effect was assessed using the odds ratio with a 95% confidence interval. The predictive model was built using logistic regression, the Nagelkerke coefficient R² and ROC curves. The cut-off value was determined by the maximum of the Youden index. Results. Multivariate analysis of 200 parameters from patients with COVID-19 and hypertension identified four predictors associated with fatal outcome: age ($p < 0,011$), SpO₂ ($p = 0,001$), BNP levels ($p = 0,003$), and C-reactive protein levels ($p = 0,020$). The developed model was evaluated using the area under the ROC curve (AUC = 79,8%) and demonstrated high sensitivity (72,0%) and specificity (85,3%). Conclusion. Predictors of increased risk for adverse outcomes of coronavirus infection in patients with arterial hypertension included age, BNP and C-reactive protein concentrations, and oxygen saturation (SpO₂) at admission. A predictive model for assessing the risk of adverse outcomes of COVID-19 in hospitalized patients with hypertension was developed, demonstrating high specificity and significant practical value.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, arterial hypertension, prognostic model, fatal outcome, unfavorable course.

Анализ прогнозирования исходов заболевания при госпитализации на начальном этапе развития инфекции COVID-19 с использованием стандартных диагностических подходов в медицинской практике, способствует своевременному определению тактики ведения больных с артериальной гипертензией (АГ) при коронавирусной инфекции (КВИ) и повышает шансы на благополучный исход [1; 2].

COVID-19 – тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, поражает не только дыхательную систему, но и способствует развитию осложнений и утяжелению течения уже существующих сопутствующих заболеваний, таких как артериальная гипертензия [3]. В связи с этим, лица с АГ входят в группу риска неблагоприятных исходов от КВИ [4-6]. Относительно более высокая частота АГ наблюдается среди пациентов, госпитализированных с COVID-19 в отделения интенсивной терапии, в том числе с летальным исходом. Метаанализ исследований, описывающих характеристики пациентов в зависимости от тяжести COVID-19 в различных регионах, показал, что АГ приводит к 2,5-кратному увеличению риска неблагоприятных исходов заболевания [7].

Целью нашего исследования являлась разработка прогностической модели летального исхода COVID-19 у госпитализированных пациентов с артериальной гипертензией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Описан ретроспективный анализ 200 медицинских карт больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 и сопутствующей артериальной гипертензией, проходивших лечение с марта 2020 г. по март 2022 г. в инфекционном отделении Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница» (г. Якутск). В исследование включались пациенты в возрасте старше 18 лет с верифицированным диагнозом артериальной гипертензии длительностью более

3-х лет и лабораторно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. Беременность, лактация, возраст до 18 лет и отсутствие АГ в анамнезе служили критериями исключения.

Исследование выполнено в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2013 года, а также «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утверждёнными приказом Минздрава РФ № 266 от 19 июня 2003 г. и получило одобрение локального этического комитета Медицинского института ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова» (протокол № 34 от 30 марта 2022 г.).

В зависимости от исхода инфекционного процесса пациенты были разделены на две группы: в первую включили 150 (75%) пациентов, выписанных из стационара с улучшением состояния, во вторую - 50 (25%) человек, у которых болезнь завершилась летальным исходом. Для анализа взаимосвязи клинико-лабораторных параметров и факторов риска с негативными исходами применялся метод бинарной логистической регрессии с использованием программного обеспечения StatTech v.4.2.6.

Для сравнения количественных показателей между двумя группами использовали t-тест Стьюдента при условии нормального распределения и равных дисперсий, либо критерий Манна-Уитни при отклонении от нормальности. Категориальные данные представляли в виде абсолютных значений и процентов, при этом 95% доверительные интервалы для процентных показателей рассчитывались методом Клоппера-Пирсона. Для оценки эффекта при сравнении относительных величин применяли отношение шансов с 95% доверительным интервалом.

Построение прогностической модели вероятности определенного исхода выполнялось при помощи метода логистической регрессии. Коэффициент R² Найджелкерка использовался в качестве меры определенности, показывающей ту долю

дисперсии, которая может быть объяснена с помощью логистической регрессии. Для оценки дискриминационной способности количественных признаков при прогнозировании определенного исхода, применялся метод анализа ROC-кривых. Разделяющее значение количественного признака в точке cut-off определялось по наивысшему значению индекса Юдена.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая летальность в исследованной когорте пациентов с АГ достигла 25% (n = 50). При анализе течения заболевания (таблица 1) в

группах умерших и выживших пациентов установлено, что частота летальных исходов была значительно выше среди лиц с тяжелой формой COVID-19 (32,5%) по сравнению с теми, у кого заболевание имело среднетяжелое течение (13%), что явилось статистически значимым различием.

Среди умерших лиц преобладали мужчины, средний возраст которых составил 66 лет. Эти пациенты чаще жаловались на одышку, кашель, аритмию и низкий уровень сатурации. При первичном осмотре у них отмечалось повышенное систолическое артериальное давление и тахикардия.

Таблица 1. Анализ клинических показателей у пациентов с COVID-19 и АГ.
Table 1. Analysis of clinical parameters in patients with COVID-19 and hypertension.

Показатели	Выписанные, n=150	Умершие, n=50	p
Возраст, годы, Me	61,50 [54,00; 67,00]	66,00 [60,25; 73,50]	0,004*
Тяжелое течение, n (%)	83 (67,5%)	40 (32,5%)	0,002
Среднее течение, n (%)	67 (87,0%)	10 (13,0%)	
Мужчины, n, (%)	50 (33,3%)	25 (50,0%)	0,035*
Женщины, n, (%)	100 (66,7%)	25 (50,0%)	
Ожирение 1 ст., n (%)	19 (12,7%)	8 (16,0%)	0,633
Ожирение 2 ст., n (%)	18 (12,0%)	7 (14,0%)	0,805
Ожирение 3 ст., n (%)	19 (12,7%)	11 (22,0%)	0,115
САД, мм рт.ст., Me	150,00 [120,00; 175,00]	170,00 [151,25; 185,00]	0,008*
Тахикардия, n (%)	65 (43,3%)	27 (57,4%)	0,035*
Низкая сатурация, n (%)	86 (57,3%)	35 (70,0%)	< 0,001*
Одышка, n (%)	70 (46,7%)	32 (64,0%)	0,034*
Кашель, n (%)	80 (53,3%)	35 (70,0%)	0,039*
ИБС в анамнезе, n (%)	55 (36,7%)	25 (50,0%)	0,096
НРС, n (%)	6 (4%)	35 (70,0%)	<0,001*
ППС, n (%)	40 (26,7%)	3 (6,0%)	0,002
СД 2 типа, n (%)	40 (26,7%)	14 (28,0%)	0,854
Шкала коморбидности Чарлсон, баллы, Me	3 [2; 5]	4 [2; 6]	0,362

Примечания: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05); САД – систолическое артериальное давление; ИБС – ишемическая болезнь сердца; НРС – нарушение ритма сердца; ППС – приобретенный порок сердца; СД – сахарный диабет.

Наиболее частыми коморбидными заболеваниями в группе умерших были ожирение и сахарный диабет 2 типа. Показатель индекса коморбидности (Чарлсон) также был выше в группе умерших – 4. Среди прочих сердечно-сосудистых заболеваний у умерших пациентов с COVID 19 достоверно чаще выявлялись нарушения ритма и приобретенные пороки сердца.

При сравнении лабораторных показателей в группе лиц с развитием летального исхода были

отмечены более высокие уровни эритроцитов, нейтрофилов, лейкоцитов, глюкозы, мочевины, КФК-МВ, натрийуретического пептида (BNP), высокочувствительного тропонина, а также низкие показатели лимфоцитов (таблица 2). Вместе с этим отмечено повышение референсных уровней С-реактивного белка и интерлейкина-6 в группе выживших. Это объясняется поздней госпитализацией тяжелых больных из отдаленных районов республики в связи со сложностями транспортной

логистики и началом упреждающей противовоспалительной терапии в стационарах второго уровня. По результатам инструментальных исследова-

ний пациенты с летальным исходом достоверно чаще имели сниженную фракцию выброса ($p = 0,043$) при ультразвуковом исследовании сердца.

Таблица 2. Лабораторно-инструментальные данные среди групп исследования.
Table 2. Laboratory and instrumental data among study groups.

Показатели	Выписанные, n=150	Умершие, n=50	p
Лейкоцитоз $>1 \cdot 10^9/\text{л}$, n, %	55 (36,7%)	27 (54,0%)	0,031*
Лимфопения $<1 \cdot 10^9/\text{л}$, n, %	15 (10,0%)	13 (26,0%)	0,013*
Эритроциты, ($\cdot 10^{12}/\text{л}$), Ме	4,8 [4,4; 5,2]	4,5 [4,2; 4,8]	0,015*
Нейтрофилы, ($\cdot 10^9/\text{л}$), Ме	4,0 [2,0; 9,0]	7,0 [4,2; 9,0]	0,022*
СРБ (мг/л), Ме	48,5 [17,0; 105,8]	25,7 [11,8; 49,1]	0,005*
Глюкоза (ммоль/л), Ме	6,8 [5,3; 9,5]	5,6 [4,9; 7,1]	0,006*
Креатинин (мкмоль/л), Ме	81,2 [68,9; 100,0]	75,1 [62,6; 86,8]	0,051
Мочевина (ммоль/л), Ме	6,1 [4,7; 8,3]	4,8 [4,1; 6,3]	0,001*
ИЛ-6 (пг/мл), Ме	37,0 [16,5; 87,9]	15,6 [5,8; 71,7]	0,010*
КФК-МВ > 25 Ед/л, n, %	24 (16,0%)	16 (32,0%)	0,014*
BNP (пг/мл), Ме	227,0 [173,5; 22,7]	383,0 [228,5; 900,5]	$< 0,001$
Тропонин I $>34,2$ пг/мл, n, %	4 (2,7%)	9 (18,0%)	$< 0,001$
НРС по ЭКГ, n (%)	6 (4%)	35 (70,0%)	$<0,001$
ГЛЖ, n (%)	43 (28,7%)	9 (18,0%)	0,136
Низкая ФВ $< 40\%$, n (%)	19 (12,7%)	13 (26,0%)	0,043*

Примечания: * – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$); СРБ – С-реактивный белок; ИЛ-6 – интерлейкин-6; КФК-МВ – креатинин-фосфокиназа сердечная фракция; BNP – натрийуретический пептид; ФВ – фракция выброса; ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка; НРС – нарушение ритма сердца; ЭКГ – электрокардиограмма.

С целью выявления наиболее значимых предикторов развития смертельного исхода нами был сделан однофакторный логистический регрессионный анализ. По результатам выявлены 15 показателей (таблица 3), как предикторы развития летального исхода КВИ. Далее эти данные включены в многофакторные регрессионные модели с дальнейшей проверкой ее качества и построены формулы для практического использования в прогнозировании развития неблагоприятных исходов.

В окончательной модели были оставлены четыре независимых предиктора: возраст, показатель SpO_2 , уровни BNP и СРБ (таблица 4). Общая значимость построенной модели подтверждена высоким показателем критерия отношения правдоподобия ($p\text{-value} < 0,001$), а качество объясняемой дисперсии оценено по псевдо- R^2 Макфаддена, который составил 0,2099.

Вероятность летального исхода (p) рассчитывается по функции, основанной на предикторе (1):

$$\text{Logit} = 8,4491 + 0,0012 \cdot (\text{BNP}) - 0,1386 \cdot (\text{SpO}_2) + 0,0482 \cdot (\text{Возраст}) - 0,0096 \cdot (\text{СРБ})$$

Полученное значение Logit, которое может варьироваться от $-\infty$ до $+\infty$, трансформируется в значение вероятности p в диапазоне с помощью экспоненциальной функции:

$$p = 1 / (1 + e^{(-\text{Logit})})$$

Полученная вероятность (p) сравнивается с порогом отсечения, отобранным ниже. Если p больше порогового значения, пациент классифицируется как имеющий высокий риск летального исхода, в противном случае – низкий риск.

Точность прогноза модели была оценена по площади под ROC-кривой. AUC модели составила 0,7985 (рис. 1).

Для практического применения модели был установлен оптимальный порог отсечения (cut-off value) по статистике Юдена, который составил 0,2957. При использовании данного порога модель достигает следующих сбалансированных характеристик: чувствительность 72,0% и специфичность 85,3%.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анализа подтверждают, что артериальная гипертензия является независимым

Таблица 3. Факторы риска летального исхода COVID-19 у пациентов с АГ
Table 3. Risk indicators for fatal outcome of COVID-19 in patients with hypertension

Предиктор	ОШ	95% ДИ		р
		Нижняя граница	Верхняя граница	
Мужской пол	2,0	1,04	3,83	0,035
Тяжелое состояние	3,229	1,504	6,932	0,002
Одышка	2,032	1,050	3,933	0,034
Кашель	2,042	1,030	4,049	0,039
Головная боль	2,635	1,075	6,458	0,040
Снижение ФВ	2,422	1,095	5,360	0,043
Наличие НРС	56,0	20,269	154,718	<0,001
Наличие ППС	5,697	1,679	19,335	0,002
Повышение КФК-МВ	0,405	0,194	0,846	0,014
Повышение ВНР	4,615	2,288	9,309	<0,001
Повышение нейтрофилов	2,028	1,061	3,875	0,031
Повышение АСТ	2,134	1,107	4,112	0,022
Повышение мочевины	0,358	0,162	0,792	0,009
Повышение ИЛ-6	0,358	0,177	0,726	0,004
Наличие АГ	3,660	1,541	8,688	0,002

Примечания: ФВ – фракция выброса; НРС – нарушение ритма сердца; ППС – приобретенный порок сердца; КФК-МВ – креатинфосфокиназа, МВ-фракция (сердечная фракция); ВНР – натрийуретический пептид; АСТ – аспаргатаминотрансфераза; ИЛ-6 – интерлейкин-6; АГ – артериальная гипертензия;

Таблица 4. Результаты многофакторного логистического анализа развития летального исхода у лиц с АГ и COVID-19

Table 4. Results of a multivariate logistic analysis of the development of a fatal outcome in individuals with hypertension and COVID-19

Предиктор	ОШ	95% ДИ для ОШ	р
ВНР	1,001	(1,000,1,002)	0,003
SpO ₂ (%)	0,871	(0,805,0,942)	0,001
Возраст	1,049	(1,011,1,089)	0,011
СРБ	0,990	(0,982,0,998)	0,020

Примечания: ВНР – натрийуретический пептид; СРБ – с-реактивный белок; SpO₂ - сатурация; ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал;

фактором риска тяжелого течения COVID-19. Патологическое обоснование данной взаимосвязи включает характерные для АГ процессы: дисфункция ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, повреждение органов-мишеней, хроническое воспаление и эндотелиальная дисфункция [2].

Результаты регрессионного анализа также продемонстрировали, что возраст ассоциирован с риском осложнений COVID-19, что подтверждается литературными данными [10; 11; 12]. Также было подтверждено, что низкая сатурация при поступлении является значимым фактором риска

неблагоприятного исхода COVID-19. По данным ряда международных исследований, низкий уровень сатурации используется в качестве критерия тяжести КВИ среди всех категорий больных, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями [13; 14].

Развитие системного воспаления является ключевым признаком коронавирусной инфекции, сопровождающийся повышением уровня концентрации таких маркеров, как СОЭ, ферритин, ЛДГ, ИЛ-6 и прокальцитонин. Среди них С-реактивный белок выделяется своей универсальностью и высокой чувствительностью, концентрация кото-

Рис. 1. ROC-кривая прогностической модели летального исхода у лиц с АГ и COVID-19 (AUC=0,7985)

Fig. 1. ROC curve of the predictive model for fatal outcome in individuals with hypertension and COVID-19 (AUC=0,7985)

рого увеличивается при развитии воспаления и значительно падает при выздоровлении. Учитывая эти динамические свойства, СРБ был избран в качестве основного белка острой фазы для построения прогностических моделей. Включение С-реактивного белка в финальную модель логистической регрессии, несмотря на более высокие медианные значения в группе выписанных по результатам однофакторного анализа, обосновано его независимой прогностической ценностью при многомерном анализе. Наши выводы согласуются с данными других исследований, подтверждающих, что повышенная концентрация СРБ служит предиктором тяжелых форм и летальности при COVID-19 [11; 15].

Повышенный уровень BNP может быть использован в качестве одного из критериев для диагностики тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациентов с АГ, а также как независимый фактор развития летального исхода [16]. Наши данные согласуются с этими выводами, демонстрируя достоверно более высокие концентрации BNP у пациентов с АГ и тяжелым течением COVID-19.

Таким образом, в построенной нами многофакторной модели значимыми предикторами летального исхода стали возраст, повышенная концентрация С-реактивного белка, BNP и низкий уровень сатурации. Важным преимуществом используемых нами предикторов является их доступность, поскольку эти показатели входят в стандартный алгоритм обследования пациентов с COVID-19 [8; 9; 17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Риск летального исхода COVID-19 у лиц с АГ ассоциирован с возрастом ≥ 60 лет, низкими уровнем сатурации и повышением содержания в крови BNP и СРБ. Разработанная и предложенная нами модель на основе логистической регрессии, учитывающая вышеуказанные показатели на момент госпитализации, обладает высокой и сбалансированной прогностической ценностью и может быть использована для эффективной стратификации риска летального исхода КВИ.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кудрявцева Н. А., Чорбинская С. А., Девяткин А. В. и др. Особенности течения COVID-19 у госпитализированных больных. *Кремлевская медицина. Клинический вестник*. 2023;1:25-32. doi:10.48612/cgma/bfu5-humt-m6dv.
2. Подзолков В. И., Брагина А. Е., Тарзианова А. И. и др. Артериальная гипертензия и неблагоприятное течение COVID-19 среди госпитализированных больных: данные когортного исследования из России. *Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии*. 2023;19(1):4-10. doi:10.20996/1819-6446-2023-01-10.
3. Коростовцева Л. С., Ротарь О. П., Конради А. О. COVID 19: каковы риски пациентов с артериальной гипертензией? *Артериальная ги-*

- пертензия. 2020;26(2):124-132. doi:10.18705/1607-419X-2020-26-2-124-132.
4. Баланова Ю. А., Шальнова С. А., Куценко В. А. и др. Вклад артериальной гипертонии и других факторов риска в выживаемость и смертность в российской популяции. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(5):3003. doi:10.15829/1728-8800-2021-3003.
 5. Ahmad R. A., Ameen A., Doaa M S., Alkharraz H., et al. The Association of Hypertension with Increased Mortality Rate During the COVID-19 Pandemic: An Update with Meta-analysis. *J Epidemiol Glob Health*. 2023;13(3): 495-503. doi:10.1007/s44197-023-00130-3.
 6. Садыкова Д. И., Халиуллина С. В., Анохин В. А. и др. Клинические проявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у детей, госпитализированных в стационар. *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. 2021;66(5):88-96. doi:10.21508/1027-4065-2021-66-5-88-96.
 7. Bani Hani S., Ahmad M. Effective Prediction of Mortality by Heart Disease Among Women in Jordan Using the Chi-Squared Automatic Interaction Detection Model: Retrospective Validation Study. *JMIR Cardio*. 2023;7:e48795. doi:10.2196/48795.
 8. Карякин Н. Н., Саперкин Н. В., Баврина А. П. и др. Модернизация прогностических регрессионных моделей для оценки количества летальных исходов при новой коронавирусной инфекции. *Современные технологии в медицине*. 2020;12(4):6-12, doi:10.17691/stm2020.12.4.01.
 9. Ильина Н. А., Слепцова С. С., Дьячковская П. С. и др. Предикторы тяжести течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Саха (Якутия). *Современные проблемы науки и образования*. 2022;2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=31631>. doi:10.17513/spno.31631.
 10. Docherty A. B., Harrison E. M., Green C. A., et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: Prospective observational cohort study. *The BMJ*. 2020;369(3):1-12. doi:10.1136/bmj.m1985.
 11. Izcovich A., Ragusa M. A., Tortosa F., et al. Prognostic factors for severity and mortality in patients infected with COVID-19: A systematic review. *PLoS ONE*. 2020;15(11):1-30. doi:10.1371/journal.pone.0241955.
 12. Dessie Z. G., Zewotir T. Mortality-related risk factors of COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 42 studies and 423,117 patients. *BMC Infectious Diseases*. 2021;21(1):855. doi:10.1186/s12879-021-06536-3.
 13. Mejía F., Medina C., Cornejo E., et al. Oxygen saturation as a predictor of mortality in hospitalized adult patients with COVID-19 in a public hospital in Lima, Peru. *PLoS ONE*. 2020;15(12):1-12. doi:10.1371/journal.pone.0244171.
 14. Тарловская Е. И., Арутюнов А. Г., Конради А. О. и др. Анализ влияния препаратов базовой терапии, применявшихся для лечения сопутствующих заболеваний в период, предшествующий инфицированию, на риск летального исхода при новой коронавирусной инфекции. Данные международного регистра «Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2» (АКТИВ SARS-CoV-2). *Кардиология*. 2021;61(9):20-32. doi:10.18087/cardio.2021.9.n1680.
 15. Villoteau A., Asfar M., Otecko M., et al. Elevated C-reactive protein in early COVID-19 predicts worse survival among hospitalized geriatric patients. *PLoS ONE*. 2021;16(9):1-9. doi:10.1371/journal.pone.0256931.
 16. Арсентьева Е. В., Чугунова А. В., Джуганова В. О. Мозговой натрийуретический пептид в диагностике сердечной недостаточности у больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). *Медицинский вестник Башкортостана*. 2020;15(5):98-101.
 17. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19): временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации «Версия 12 от 12.09.2021», Москва, 2021; URL: https://static0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/058/075/original/BMP_COVID-19_V12.pdf.

REFERENCES

1. Kudryavtseva N. A., Chorbinskaya S. A., Devyatkin A. V., et al. Features of the course of COVID-19 infection in a multidisciplinary hospital. *Kremlin Medicine. Clinical Bulletin*. 2023;1:25-32. (In Russ.). doi:10.48612/cgma/bfu5-humt-m6dv.
2. Podzolkov V. I., Bragina A. E., Tarzimanova A. I., et al. Arterial Hypertension and Severe COVID-19 in Hospitalized Patients: Data from a Cohort Study. *Rational Pharmacotherapy in Cardiology* 2023;19(1):4-10. (In Russ.). doi:10.20996/1819-6446-2023-01-10.
3. Korostovtseva L. S., Rotar O. P., Konradi A. O. COVID 19: what are the risks in hypertensive patients? *Arterial Hypertension*. 2020;26(2):124-132. (In Russ.). doi:10.18705/1607-419X-2020-26-2-124-132.
4. Balanova Yu. A., Shalnova S. A., Kutsenko V. A., et al. Contribution of hypertension and other risk factors to survival and mortality in the Russian population. *Cardiovascular Therapy and Prevention*. 2021;20(5):3003. (In Russ.). doi:10.15829/1728-8800-2021-30035.

5. Ahmad R. A., Ameen A., Doaa M S., Alkharraz H., et al. The Association of Hypertension with Increased Mortality Rate During the COVID-19 Pandemic: An Update with Meta-analysis. *J Epidemiol Glob Health*. 2023;13(3): 495-503. doi:10.1007/s44197-023-00130-3.
6. Sadykova D. I., Khaliullina S. V., Anokhin V. A., et al. Clinical manifestations of new coronavirus infection (COVID-19) in children admitted to hospital. *Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics)*. 2021;66(5):88-96. (In Russ.). doi:10.21508/1027-4065-2021-66-5-88-96.
7. Bani Hani S., Ahmad M. Effective Prediction of Mortality by Heart Disease Among Women in Jordan Using the Chi-Squared Automatic Interaction Detection Model: Retrospective Validation Study. *JMIR Cardio*. 2023;7:e48795. doi:10.2196/48795.
8. Karyakin N. N., Saperkin N. V., Bavrina A. P., et al. Modernization of regression models to predict the number of deaths from the new coronavirus infection. *Sovremennye tehnologii v medicine* 2020;12(4):6-12. (In Russ.). doi:10.17691/stm2020.12.4.01.
9. Ilina N. A., Sleptsova S. S., Diachkovskaia P. S., et al. Predictors of the severity of the course of the new coronavirus infection covid-19 in the republic of sakha (Yakutia). *Modern problems of science and education*. 2022;2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=31631>. (In Russ.). doi:10.17513/spno.31631.
10. Docherty A. B., Harrison E. M., Green C. A., et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: Prospective observational cohort study. *The BMJ*. 2020;369 (3):1-12. doi:10.1136/bmj.m1985.
11. Izcovich A., Ragusa M.A., Tortosa F., et al. Prognostic factors for severity and mortality in patients infected with COVID-19: A systematic review. *PLoS ONE*. 2020;15(11):1-30. doi:10.1371/journal.pone.0241955.
12. Dessie Z. G., Zewotir T. Mortality-related risk factors of COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 42 studies and 423,117 patients. *BMC Infectious Diseases*. 2021;21(1):855. doi:10.1186/s12879-021-06536-3.
13. Mejía F., Medina C., Cornejo E., et al. Oxygen saturation as a predictor of mortality in hospitalized adult patients with COVID-19 in a public hospital in Lima, Peru. *PLoS ONE*. 2020;15(12):1-12. doi:10.1371/journal.pone.0244171.
14. Tarlovskaya E. I., Arutyunov A. G., Konradi A. O., et al. Analysis of influence of background therapy for comorbidities in the period before infection on the risk of the lethal COVID outcome. Data from the international ACTIV SARS-CoV-2 registry («Analysis of chronic non-infectious diseases dynamics after COVID-19 infection in adult patients SARS-CoV-2»). *Kardiologiya*. 2021;61(9):20-32. (In Russ.). doi:10.18087/cardio.2021.9.n1680.
15. Villoteau A., Asfar M., Oteqpo M., et al. Elevated C-reactive protein in early COVID-19 predicts worse survival among hospitalized geriatric patients. *PLoS ONE*. 2021;16 (9):1-9. doi:10.1371/journal.pone.0256931.
16. Arsenteva E. V., Chugunova A. V., Dzhuganova V. O. Brain natriuretic peptide in diagnosis of heart failure in patients with new coronavirus infection (COVID-19). *Bashkortostan Medical Journal*. 2020;15(5):98-101. (In Russ.).
17. Prevention, diagnosis and treatment of the new coronavirus infection (COVID-19): temporary guidelines of the Ministry of Health of the Russian Federation “Version 12 of September 12, 2021”. Moscow. 2021. https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/058/075/original/BMP_COVID-19_V12.pdf.